

ЗНАЧЕНИЕ ФОТОКОЛЛЕКЦИЙ А.Л. МЕЛКОВА В ИЗУЧЕНИИ ЭТНОГРАФИИ КАРАКАЛПАКОВ

Насиратдинов Сапар Жеткербай-улы

Докторант отдела этнографии Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733202>

Аннотация. В тезисе рассматриваются фотоколлекции А.Л. Мелкова как источник изучения этнографии каракалпаков.

Ключевые слова: А.Л. Мелков, фотоколлекция, каракалпаки, этнография.

Фотоколлекции, созданные А.Л. Мелковым на территории Каракалпакстана в 1927–1928 гг., в последние годы становятся одним из важных визуальных источников, широко используемых в этнографических исследованиях. Данные коллекции хранятся преимущественно в фондах Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук – Кунсткамера (МАЭ РАН), Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан, а также в фонде рукописей Фундаментальной библиотеки Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. Они привлекают внимание исследователей как уникальные исторические документы, отражающие традиционное хозяйство, материальную культуру, народное искусство, одежду, обрядность и повседневную жизнь каракалпакского народа.

В статье З.И. Курбановой «Фотоальбом А.Л. Мелкова как источник изучения этнографии каракалпаков», фотографии из данного альбома рассматривается как важный источник для изучения традиционной хозяйственной системы и материальной культуры каракалпаков. Автор показывает научную ценность фотоматериалов, отражающих ирригационные сооружения, практики, связанные с земледелием, скотоводством и рыболовством. Однако визуальная структура фотографий, контекст их создания и исследовательская позиция фотографа специально не анализируются, вследствие чего фотографии интерпретируются преимущественно как источник, подтверждающий историко-этнографические сведения [1].

Фотоколлекции А.Л. Мелкова широко использовались и в ряде исследований Е.Л. Кубель. В частности, в статье «Нагрудник в девичьем / женском костюме тюркских народов Средней Азии и Казахстана» использованы фотографии из фонда МАЭ для демонстрации особенностей и подтверждения сохранности каракалпакского нагрудника *оңирше* вплоть до начала XX века [2]. В другой статье этого же автора «Каракалпакская детская одежда в коллекции Российского этнографического музея» фотография из собрания МАЭ привлекаются в качестве визуального свидетельства практического использования каракалпакской детской одежды [3]. В статье посвященной надмогильным сооружениям каракалпаков, исторические фотографии Мелкова сопоставляются с полевыми этнографическими материалами 2012 г. для выявления сохранности отдельных элементов погребальной культуры [4]. Во всех указанных работах фотографии использовались как вспомогательный источник, подтверждающий

этнографические выводы, однако их источниковедческий и методологический потенциал не рассматривался как самостоятельный объект исследования.

Исследования Е.Л. Кубель дают возможность шире раскрыть научный потенциал фотоколлекций Мелкова. В статье «Основные занятия каракалпаков в фотоколлекциях А.Л. Мелкова» на основе фотографий из фонда МАЭ реконструируются земледельческое, скотоводческое и рыболовецкое хозяйство каракалпаков [5]. Автор подчёркивает стремление Мелкова документировать не отдельные эпизоды труда, а полный технологический цикл хозяйственных процессов. В статье «Каракалпакский текстиль в собрании Российского этнографического музея» освещаются процессы ремесленного производства на основе анализа фотоколлекций А.Л. Мелкова [6]. Тем не менее и в этих работах фотографии рассматриваются главным образом как дополнительный источник, иллюстрирующий музейные экспонаты и этнографические данные.

Статья Е.Л. Кубель «Народный театр маскарабозов в Каракалпакии» представляет собой один из наиболее содержательных примеров использования фотоколлекций Мелкова. На основе шести исторических фотографий, хранящихся в фондах МАЭ, автор реконструирует сценическую культуру каракалпакского народного театра, особенности масок, костюмов, зрительской среды и народных гуляний [7]. В данном случае фотографии выступают не только как иллюстративный материал, но и как средство реконструкции этнографической реальности. Однако условия создания фотографий, стратегия отбора сюжетов фотографом и вопросы визуальной репрезентации также не становятся предметом специального анализа.

В статье В.А. Прищеповой «Сотрудничество А.Л. Мелкова с Обществом изучения Казахстана в 1920-е годы» характеризуются научная деятельность исследователя и его наследие в фонде музея. Автор приводит сведения о 22 иллюстративных коллекциях и более чем двух тысячах этнографических фотографий, переданных Мелковым в фонды МАЭ, подчёркивая их историческую ценность [8].

В статье А. Юсуповой «Творческое наследие Мелкова и его значение в настоящее время» фотографии Мелкова рассматриваются как уникальный комплекс визуальных документов, отражающих историко-культурную память каракалпакского народа, а также показывается их значение в современных процессах сохранения и восстановления культурного наследия [9].

Проведённый анализ показывает, что фотоколлекции А.Л. Мелкова достаточно широко используются в современных исследованиях, однако в большинстве случаев фотографии привлекаются как вспомогательный визуальный материал, подтверждающий этнографические выводы. Контекст их создания, исследовательская позиция фотографа, информативный потенциал изображений, особенности композиции и визуальной репрезентации остаются практически не изученными. В связи с этим изучение фотоколлекций А.Л. Мелкова как самостоятельного историко-этнографического источника с применением методов визуальной антропологии и исторической фотографии открывает новые возможности для более глубокой реконструкции культурного наследия каракалпакского народа.

Список литературы

1. Курбанова З.И. Фотоальбом А.Л. Мелкова как источник изучения этнографии каракалпаков // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. 2000. № 2 (166). С. 52–53
2. Попова Л.Ф., Кубель Е.Л. Нагрудник в девичьем / женском костюме тюркских народов Средней Азии и Казахстана // Иллюстративные коллекции Кунсткамеры. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 204–210.
3. Кубель Е.Л. Намогильные сооружения каракалпаков (По материалам экспедиции 2012 г.) // Иллюстративные коллекции Кунсткамеры. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 176–181
4. Кубель Е.Л. Каракалпакская детская одежда в собрании Российского этнографического музея // Иллюстративные коллекции Кунсткамеры. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 182–188.
5. Кубель Е.Л. Основные занятия каракалпаков в фотоколлекциях А.Л. Мелкова (МАЭ) // Лавровский сборник. Материалы Среднеазиатско-Казахстанских чтений. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 112–117.
6. Кубель Е.Л. Каракалпакский текстиль в собрании Российского этнографического музея // Кунсткамера. 2019. № 2(4). С. 108–119.
7. Кубель Е.Л. Народный театр маскаробозов в Каракалпакии (по материалам фотоколлекции А.Л. Мелкова 1927–1928 гг. в собрании МАЭ РАН) // Сборник МАЭ РАН. 2019. Т. 66. С. 79–86.
8. Прищепова В.А. Сотрудничество А.Л. Мелкова с Обществом изучения Казахского края в 1920-е годы // Лавровский сборник: Материалы Среднеазиатско-Казахстанских чтений. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 173–179.
9. Юсупова А. Мелков асарлари ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти // Музейлар – маданий мероснинг муҳим манбаи: анъаналар ва янгиланишлар. Нукус, 2023. Б. 161–163.